

QORAQALPOQLARDA "ENCHI" BERISH AN'ANASI

Tajetdinova Bagila Nurgaliyevna

O'zbekiston Fanlar Akademiyasi Qoraqalpog'iston bo'limi Gumanitar fanlar ilmiy-tadqiqot instituti doktoranti

ORCID ID: <https://orcid.org/0009-0006-6334-0207>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20274144>

Annotatsiya. Maqolada qoraqalpoq xalqining an'anaviy sovg'a berish madaniyatida alohida o'rin tutgan «enshi» berish dasturi tahlil qilingan. Muallif atamaning etimologiyasi qadimgi turkiy tillarga borib taqalishini va uning mohiyati meros yoki ulush tushunchalari bilan bog'liqligini yoritadi. Tadqiqotda enshi berishning asosiy turlari — jiyanga, alohida chiqqan yosh oilaga va turmushga chiqqan qizga beriladigan ulushlarning ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati ko'rsatib berilgan. Shuningdek, zamon talabi bilan ushbu an'ananing transformatsiyaga uchrashi va bugungi kundagi holati tahlil etilgan.

Kalit so'zlar: qoraqalpoqlar, enshi, an'ana, sovg'a, transformatsiya, jiyani, ijtimoiy aloqalar, ulush.

Аннотация. В статье анализируется каракалпакская традиция «енши» как важный элемент системы дарения, обеспечивающий социальную поддержку и укрепление родственных связей. Автор исследует этимологию термина, восходящую к древнетюркским языкам, где он означал долю имущества или наследство. В работе подробно описаны механизмы выделения «енши» для племянников, молодых семей и дочерей, а также рассматривается роль скота как основного материального объекта этой традиции. Особое внимание уделено изменениям в форме обряда под влиянием урбанизации и рыночной экономики.

Ключевые слова: каракалпаки, енши, традиция, подарок, скот, трансформация, жиен (племянник), социальные связи.

Abstract. The article explores the "enshi" tradition among the Karakalpaks, identifying it as a key economic and social factor that ensures mutual assistance within the family structure. The author examines the linguistic roots of the term "enshi" in Old Turkic, where it represented a share of inheritance or property. The study categorizes the practice into several types: providing "enshi" for grandchildren (nephews), for children establishing a new household, and for daughters upon marriage. Furthermore, the article discusses the transformation of this custom in modern times, noting how urban living and economic shifts have altered the nature of these traditional gifts.

Keywords: Karakalpaks, enshi, tradition, gift, livestock, transformation, jien (nephew), social relations.

Turkiy xalqlar kundalik hayotida sovg'a berish an'anasi o'zaro hurmatni ta'minlovchi va ijtimoiy aloqalarni mustahkamlovchi muhim omil sifatida baholanadi. Xalq orasida keng tarqalgan bu amaliyot ijtimoiy munosabat mezonlariga asoslangan bo'lib, o'zaro munosabatlardagi hurmat va kamtarlikning alohida ko'rinishidir. An'anaviy sovg'a berish yoki sovg'a almashish masalalari N.L. Jukovskaya¹, A.A. Badmayev², M.M. Sodnompilova³, O.B.

¹ Жуковская Н.Л. «Подарок – отдарок» и его место в системе социальных ценностей монголов // *Mongolica: памяти академика Б.Я. Владимирцова*. – М.: Наука, 1986.

Naumova⁴ kabi tadqiqotchilar tomonidan o'rganilgan bo'lsa, qo'shni qozoqlar turmushida sovg'a almashish munosabatlari haqida N.J. Shaxanova⁵, S. Verner⁶, Z.K. Suraganova⁷ kabi olimlar tomonidan o'rganilgan.

Qoraqalpoq xalqining oilaviy marosimlarida sovg'a berishning o'ziga xos tartib-qoidalari va turlari shakllangan. Bu an'analar U. Kusekeev, A. Bekmuratova, X. Esbergenov va T. Atamuratov kabi tadqiqotchilarning ishlarida keng o'rganilgan.

Biroq bu tadqiqotchilar, sovg'a berish yoki uni almashtirish masalalarini o'z tadqiqotlari doirasida o'rgangan bo'lib, bugungi kunda o'z tadqiqotini kutayotgan tadqiqotlardan hisoblanadi. Biz o'z tadqiqotimizda oldingi tadqiqotlardan farqli ravishda, qoraqalpoqlar turmushidagi yoshlarga "enshi" (sovg'a) berishning an'anaviy usullarini keng ochib berishni nazarda tutdik.

Qoraqalpoqlarda yosh avlodga g'amxo'rlik qilish maqsadida beriladigan sovg'alar orasida eng salmoqlisi – "enshi" berish an'anasini hisoblanadi. Enshi so'zining kelib chiqish ildizi qadimgi turkiy tiliga borib taqaladi. *И:НЖИ/ I:NGI*, turk... 2) meros, enchi. Otasi tirikligida o'g'illariga bo'lib beradigan mulk, mol-mulk ulushi... 7) Otasining bolalariga beradigan sovg'asi (odatda mol shaklida)⁸. Shuningdek, Qoraqalpoq tilining izohli lug'atida: 1) otaning bolalarini alohida chiqargandagi, qizlarini turmushga chiqargandagi dunyo moldan bo'lib bergan dunyosi, enchisi. 2) bironing bironga atab bergan sovg'asi, enchisi, buni ko'pincha tog'asi jiyaniga beradi⁹, deb izoh berilgan.

Demak, meros ota-onaning farzandlariga mol-mulkdan bo'lib berilgan ulush, pay. Mazmuni va berish tartiblariga ko'ra enshi berishni quyidagicha bo'lib ko'rsatish mumkin. Masalan:

1. Jiyanga beriladigan enshi, ya'ni qiz turmushga chiqqandan keyin farzandli bo'lgan vaqtda tug'ilgan chaqaloqqa qizning ota-onasi tomonidan o'zlarining imkoniyatidan kelib chiqqan holda enshi beriladi. Bunda ko'pchilik holatda qizining birinchi farzandiga ulush berilgan. Ammo, ayrim vaqtlari bo'lsa agar sharoiti bo'lsa keyingi farzandlar uchun ham enshi berilgan. Tug'ilgan bola unib o'ssin, avlodi ko'paysin degan maqsadda merosga urg'ochi mol, buzoqli sigir, uloqli echki, qo'zili qo'y berilgan. Mo'ynoq tumani Shege qishlog'i fuqarosi F.Qurbonaliyeva¹⁰ning aytishicha: *"Mo'ynoqdan Nukusga kelin bo'lib tushdim. Birinchi farzandimni tug'animdan so'ng 6 oylik vaqtida chaqalog'imni uyga ko'tarib olib bordik. Dadam bilan oyim qattiq quvonib bolamning ulushiga sigir berdi. O'sha vaqtda olib ketishga shahardagi uyimizda sharoit bo'lmaganligi sababli bir yildan so'ng sigirimiz bolalab, bolamning enshisini ikki qilib olib oldik."*

² Бадмаев А.А. Дарообмен в социально-политических практиках забайкальских бурят во второй половине XVIII – первой половине XIX века // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Сер.: История, филология. – 2013. – Т. 12, вып. 7. – С. 276–280.

³ Содномпилова М.М. Обрядовое использование одежды монгольских народов в прошлом и настоящем // Изв. Иркут. гос. ун-та. – 2018. – Т. 23. – С. 111–123

⁴ Наумова О.Б. Кошумча – традиция взаимопомощи в современном кыргызском обществе // Вестн. антропологии. – 2023. – № 1. – С. 42–62.

⁵ Шаханова Н.Ж. Мир традиционной культуры казахов (этнографические очерки). – Алматы: Казахстан, 1998. – 184 с

⁶ Werner C. Gifts, bribes, and development in post-Soviet Kazakstan // Human Organization. – 2000. – Vol. 59, N 1. – P. 11–22

⁷ Сураганова З.К. Традиционный обмен дарами у казахов. – Астана: КАМ Медиапринт, 2009. – 192 с.

⁸ Этимологический словарь тюркских языков (общетюркские и межтюркские основы на гласные) М. «Наука» 1974, С.361-362

⁹ Карақалпақ тилинің түсиндірме сөзлігі II том Нукус «Қарақалпақстан» 1994, 117-б.

¹⁰ ADY 2026 № 79 Муynoq tumani, informant F. Kurbanaliyeva

Informator M. Karimullaev¹¹ning bergan ma'lumoti bo'yicha: *"qishloqdagi Jumag'ali ota akamga "bolangning ismini Mayramboy qo'ying, enshisini o'zim beraman"-deb mening ismimni qo'yib enshimga yo'lga chopadigan ot bergan. Bundan tashqari tog'andan ham 5 yoshligimda hovlisidan yo'lga chopadigan otni enshi qilib oldim."*

2. Alohida chiqqan yosh oilaga beriladigan enshi. Uylangan bola oila qurib alohida chiqqan vaqtda ota-onasi tomonidan qo'llab-quvvatlash maqsadida mol-mulktan ulushini ya'ni enshisini bergan. Bunda ko'rpa-to'shak va xo'jalik uchun kerak bo'ladigan buyumlar bilan qo'sha moldan ham ulushini beradi. Bu yosh oilaning tez oyoqqa turib, qatordagi xo'jaliklarga qo'shib ketishi uchun g'amxo'rlik ko'rsatishi natijasida kelib chiqqanligini ko'rish mumkin. Yosh oilaning quralib yaxshi oila bo'lib ketishiga faqat ota-onalari emas, qarindosh-urug', qishloq bo'lib ko'maklashib, yosh oilaning tiklanib ketishiga g'amxo'rlik ko'rsatgan. Informator Z. Begdullaeva¹²ning keltirishicha: *"uch bolamni alohida chiqqanimda ahvolim yetguncha ko'rpa-to'shak, kosa choynak, ozgina eskirgan bo'lsa ham mebellarini berdim. Katta ikki bolamga sigir berdim. Endi bir bolamga sigir bersam ularning enshisidan qutilaman"* Informantning keltirishicha bu yerdagi alohida chiqqan bolalariga bergan mol-mulk va sigir ularga berilgan enshi hisoblanadi.

3. Turmushga chiqqan qizga beriladigan enshi.

Ba'zi vaqtlarda qoraqalpoqlarda qizlari turmushga chiqqan vaqtda, qizning sarposiga qo'shimcha sifatida (bu sarpoga kirmaydi) sutini sog'ib ichsin degan maqsadda sog'in sigir enshiga beradi. Bu borada Z.Begdullaeva¹³ning xotiralarida: *"uydan chiqqan ayolga enshi beriladi. Bizlar uyda 4 qiz edik, turmushga chiqqanimizdan keyin otam to'rtovimizga ham enshi deb buzoqli sigir berdi."*- deb keltiradi. Sigirning "sutini sog'ib ichsin" degan niyat bilan berilishi, yosh kelinning borgan joyida oziq-ovqat (sut mahsulotlari) jihatidan qiyinchilik ko'rmasligini ta'minlashga qaratilgan.

Shuningdek, keyingi vaqtlarda enshi berish an'anasining transformatsiyaga uchrashi (enshisiga velosiped, o'yinchoq mashina yoki h.k. berish) kuzatilmoqda. Yana, umuman enshi berilmayotgan holatlar ham uchraydi. Bunga asosiy sabablardan biri, zamonaviy turmushda qoraqalpoqlar orasida shaharlashuv jarayonining kuchayishi, bozor munosabatlari rolining oshishi deb keltirishimiz mumkin. Shuningdek, olib borilgan dala yozuvlaridan ma'lum bo'lganidek, To'rtko'l, Beruniy tumanlarida yashovchi o'zbek xalqlarida erta davrlardan, enshi berish an'anasi bo'lmaganligini, biroq u yerda yashovchi mahalliy qozoq va turkmanlarda esa enshi berish an'anasi hozirgacha saqlanib, bugungi kunda ham bu sovg'a turining amalda qo'llanilayotganligining guvohi bo'ldik. Enshi berish an'anasi asosan, majburiy bo'lmasa-da, bu sinovli holat hisoblangan. Imkoniyati bo'lmagan oilalar farzandlari uchun enshi bera olmagan bo'lsa ham, enshi berish qoraqalpoqlarda hozirgi kungacha keng tarqalgan an'anaviy sovg'a turi hisoblanadi. Qoraqalpoqlarda enshi berish an'anasi oila a'zolari o'rtasidagi o'zaro yordam va g'amxo'rlikni ta'minlovchi asosiy iqtisodiy omil hisoblanadi. Bu an'ana qarindoshlik aloqalarini (ayniqsa tog'a va jiyan o'rtasidagi) mustahkamlashga xizmat qiladi.

Dala yozuvlarining natijasiga e'tibor qaratsak, bugungi zamonaviy hayotda enshi berishning shakli o'zgargani bilan, uning mazmuni - ya'ni yoshlarga madad ko'rsatish

¹¹ ADY 2026 № 68 Qorao'zak tumani, informant M. Karimullaev

¹² ADY 2026 No 80 Nukus shahri, informant Z. Begdullaeva

¹³ ADY 2026 No 80 Nukus shahri, informant Zerkon Begdullaeva

g'oyasi - o'z ahamiyatini yo'qotmaganligining guvohi bo'lamiz. Xulosa qilib aytganda, qoraqalpohlarda yoshlarga ensi berishi - bu nafaqat sovg'a, balki yoshlarning moddiy erkinligini ta'minlashga va uning yangi muhitga tez moslashishiga ko'maklashadigan muhim an'anaviy mexanizm hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. **Бадмаев А.А.** Дарообмен в социально-политических практиках забайкальских бурят во второй половине XVIII – первой половине XIX века // Вестн. Новосиб. гос. у-та. Сер.: История, филология. – 2013. – Т. 12, вып. 7. – С. 276–280.
2. **Жуковская Н.Л.** «Подарок – отдарок» и его место в системе социальных ценностей монголов // Mongolica: памяти академика Б.Я. Владимирцова. – М.: Наука, 1986.
3. **Наумова О.Б.** Кошумча – традиция взаимопомощи в современном кыргызском обществе // Вестн. антропологии. – 2023. – № 1. – С. 42–62.
4. **Содномпилова М.М.** Обрядовое использование одежды монгольских народов в прошлом и настоящем // Изв. Иркут. гос. ун-та. – 2018. – Т. 23. – С. 111–123.
5. **Сураганова З.К.** Традиционный обмен дарами у казахов. – Астана: КАМ Медиапринт, 2009. – 192 с.
6. **Шаханова Н.Ж.** Мир традиционной культуры казахов (этнографические очерки). – Алматы: Казахстан, 1998. – 184 с.
7. **Этимологический словарь тюркских языков** (общетюркские и межтюркские основы на гласные). М. «Наука» 1974, С.361-362.
8. **Қарақалпақ тилиниң түсиндирме сөзлиги II том.** Нукус «Қарақалпақстан» 1994, 117-б.
9. **Werner C.** Gifts, bribes, and development in post-Soviet Kazakstan // Human Organization. – 2000. – Vol. 59, N 1. – P. 11–22.
10. **ADY 2026 № 68** Qorao'zak tumani, informant Mayrambay Karimullaev.
11. **ADY 2026 № 79** Muynoq tumani, informant Feruza Kurbanalieva.
12. **ADY 2026 No 80** Nukus shahri, informant Zerxon Begdullaeva.